

ПОЛУЧЕНИЕ АЗОМЕТИНОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА APIS MELLIFERA С АЛЬДЕГИДАМИ

Менглиев А.С., Ихтиярова Г.А., Хайдарова М.Э.

*Ташкентский государственный технический университет
им. Ислама Каримова.*

Хитозан - это линейный аминополисахарид. Макромолекула биополимера состоит из чередующихся звеньев-остатков 2-амино-2-дезоксид-β-D-глюкопиранозы, соединенных β-(1→4)-гликозидной связью. Наличие в хитозане первичных аминогрупп, первичных и вторичных гидроксильных групп, по которым возможно проведение различных превращений, а также звеньев N-ацетил-D-глюкозамина, количество которых зависит от степени деацетилирования хитозана [1].

Благодаря биологической совместимости, безопасности, биodeградируемости хитозан используют в медицине, сельском хозяйстве, пищевой, бумажной и кожевенной промышленности. Считают, что он является ключом для развития химико-биологических материалов в 21-ом веке.

Методами химической модификации хитозана создан ряд новых биологически активных материалов. Приоритетный интерес к этим продуктам связан с тем, что сохраняются основные физико-химические и биологические свойства исходного полимера и, в зависимости от характера вводимых групп, он приобретает новые свойства [2].

Интерес к синтезу производных хитозана, модифицированных альдегидами, обусловлен наличием у них ряда специфических свойств: биodeградируемостью; биосовместимостью и гидрофобностью [3].

Полученные основания Шиффа обладают физиологической активностью, антибактериальными, противовоспалительными и противовирусными свойствами [4].

Образование азометинов (оснований Шиффа) сопровождается изменением цвета образца, что возможно обусловлено появлением хромофорные группы. Другим объяснением данного явления является образование поперечных связей с образованием трехмерной сетчатой структуры [5].

Нами были синтезированы ряд азометинов - оснований Шиффа с хитозаном *Apis Mellifera*. Реакция аминогруппы хитозана с альдегидной группой протекает по схеме, представленной на рисунке.

где R:

Рис. Схема образования оснований Шиффа на основе хитозана.

Реакцию конденсации хитозана с алифатическими, ароматическими и диальдегидами проводили в метаноле, при pH -5,0 и температура 50-60 °С. Условия синтеза и свойства производных хитозана с альдегидами приведены в таблице.

Таблица.

Условия синтеза и свойства азометиновых производных хитозана *Apis Mellifera*

№	Соединение	pH	Температура, С	Время, мин	Цвет соединения	Выход. %
1.	I)	4,5-5,0	50	150	коричневый	92
2.	II)	4,5-5,0	60	180	желтый	95
3.	III)	4,5-5,0	60	180	светло-коричневый	90
4.	IV)	4,5-5,0	60	240	темно-коричневый	51

Таким образом, можно прийти к следующим заключениям: получен биополимер хитин из *Apis Mellifera*; из хитина с помощью соответствующих химических процессов получен хитозан; синтезирован основание Шиффа хитозана с уксусным, салициловым, м-метокси-п-оксиальдегидом и госсиполам.

Полученные соединения можно применять в текстильной, пищевой, кожевенной и фармацевтической промышленности, биотехнологии и сельском хозяйстве.

Литература.

1. Хитозан / под редакцией К.Г. Скрыбина, С.Н. Михайлова, В.П. Варламова – Москва : Центр «Биоинженерия» РАН, 2013. – 593 с.
2. Ихтиярова Г.А. Получение, свойства и применение биоразлагаемых полимеров хитина и хитозана /Монография. Стандарт полиграф. -2017. С.96.

3. Dua, Y. Preparation of Modified Chitosan By Salicylaldehyde / Y. Dua [et al.] // International Conference on Electronic & Mechanical Engineering and Information Technology. – 2011. – P. 2908-2911.

4. Wu, T. Physicochemical Properties and Bioactivity of Fungal Chitin and Chitosan / T. Wu, S. Zivanovic, F. A. Draughon [et al.] // Journal of Agricultural and Food Chemistry. - 2005. – С. 3888-3894.

5. Менглиев А.С., Ихтиярова Г.А. Хамидуллаев Ф.Л. Получение основания шиффа на основе хитозана *Apis Mellifera* с диальдегид госсиполам. “Кимё технология соҳасида фан ва таълимни ривожлантириш тенденциялари” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференция. Тошкент. 2022 йил, 24-25 ноябрь, 101-102 б.